

Büyük Dil Modeli Tabanlı Veritabanı ve Form Otomasyonu

Sami Tuğal
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ege Üniversitesi
İzmir, Türkiye
91240000386@ogrenci.ege.edu.tr

Murat Osman Ünahır
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ege Üniversitesi
İzmir, Türkiye
murat.osman.unalir@ege.edu.tr

Özet—Bu çalışmada, doğal dilde ifade edilen kullanıcı gereksinimlerini tek bir ara temsil üzerinden hem ilişkisel veritabanı şemasına hem de çalıştırılabilir form arayüzlerine dönüştürebilen, geri beslemeli ve etkileşimli bir Büyük Dil Modeli (BDM) tabanlı sistem önerilmektedir. Ticari kullanıma açık büyük dil modellerini kullanan sistem, geleneksel Low-Code/No-Code (LCNC) platformlarının gerektirdiği sürükle-bırak etkileşimine ihtiyaç duymaksızın, yalnızca doğal dil tanımları üzerinden gereksinim toplama, şema üretimi ve form kişiselleştirme adımlarını bütünlük bir işlem hatında yürütmektedir. Çoklu etmen mimarisi, gereksinimlerin belirsizliğini gidermek için yinelemeli bir diyalog mekanizması sunarken; kullanıcı geri bildirimleri ara temsil düzeyinde işlenerek veritabanı ve arayüz çıktıları tutarlı biçimde güncellenmektedir. Geliştirilen prototip, kütüphane yönetim senaryosu üzerinden değerlendirilmiş ve sistemin doğal dil girdisinden çalıştırılabilir bir veritabanı şeması ile form bileşenleri üretebildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler—Büyük Dil Modelleri; Gereksinim Analizi; Low-Code/No-Code; Otomatik Form Üretimi; Otomasyon; Doğal Dil İşleme

I. GİRİŞ

Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanıcı gereksinimlerinin doğal dilde ifade edilmesi ile çalıştırılabilir sistem bileşenlerinin üretilmesi arasında belirgin bir temsil boşluğu bulunmaktadır. Bu dönüşüm, büyük ölçüde teknik araçlar üzerinden yürütülmekte; geliştirme süresini uzatmakta ve gereksinimlerin anlam kaybına uğramasına yol açabilmektedir.

Son yıllarda Transformer mimarisi temelli Büyük Dil Modelleri (BDM), bu boşluğun azaltılmasına yönelik somut bir imkân sunmaktadır [1]. BDM'ler; çeviri, adlandırılmış varlık tanıma ve otomatik kod tamamlama başta olmak üzere pek çok alanda üstün başarı sergilemiş [2], [5], [6]; gereksinim analizi gibi soyut erken aşamalarda da kullanılabilirliğini göstermiştir.

Low-Code/No-Code (LCNC) platformları bu boşluğu azaltmayı hedeflemiş olsa da mevcut çözümler çoğunlukla sürükle-bırak tabanlı etkileşime dayanmakta; veri modeli ve uygulama mantığına ilişkin teknik kararları kullanıcıdan dolaylı olarak vermesini beklemektedir [3], [4]. Literatürde önerilen şema üretim çalışmaları ise genellikle ver-

itabanı ya da arayüz gibi tekil bileşenlere odaklanmakta; bu iki çıktıyı ortak bir ara temsil üzerinden bütünlük ve geri beslemeli biçimde üreten uçtan uca sistemler sınırlı kalmaktadır [7].

Bu çalışma, söz konusu araştırma boşluğunu doğrudan hedeflemekte ve mevcut yaklaşımlardan üç temel noktada ayrılmaktadır: (i) veritabanı şeması ile kullanıcı arayüzü üretimini ortak bir ara temsil üzerinden bütünlük sağlayan uçtan uca bir mimari sunmakta, (ii) kullanıcı geri bildirimlerini nihai çıktılar yerine ara temsil düzeyinde işleyerek çıktılar arası tutarlılığı korumakta ve (iii) etmen tabanlı yapı aracılığıyla gereksinim belirsizliğini yinelemeli diyalogla gidermektedir.

Bildirinin devamı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm II'de ilgili çalışmalar özetlenmekte, Bölüm III'de önerilen yöntem ayrıntılandırılmakta, Bölüm IV'de gerçekleştirim bilgileri sunulmakta, Bölüm V'de senaryo tabanlı değerlendirme bulguları verilmekte ve Bölüm VI'de katkılar özetlenmektedir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

A. BDM'ler ve Yazılım Mühendisliği

BDM'ler, doğal dilin yapısal ve anlamsal örüntülerini öğrenebilen derin öğrenme tabanlı sistemlerdir [1]. Bu modeller; çeviri, NER ve otomatik kod tamamlama gibi görevlerde yüksek başarı elde etmiş ve yazılım mühendisliği alanında geliştiriciyi destekleyen araçlar olarak yaygın biçimde benimsenmiştir [2], [5], [6]. Son yıllarda BDM'lerin yalnızca kod üretimiyle sınırlı kalmayıp, gereksinim analizi, test senaryosu üretimi ve dokümantasyon gibi yazılım yaşam döngüsünün erken aşamalarında da kullanılabilirliği gösterilmiştir. Bu durum, BDM'lerin yardımcı araçların ötesinde, karar verme ve yapı çıkarma yeteneklerine sahip aktif bileşenler olarak ele alınabileceğini ortaya koymaktadır.

B. Doğal Dilden Veritabanı Şeması Üretimi

Doğal dilden veritabanı şeması üretimi, metinsel gereksinimlerin yapısal veri modellerine dönüştürülmesini hedefleyen bir araştırma alanıdır. Salem vd. [7], doğal dilde ifade edilen gereksinimlerden ilişkisel veritabanı şeması üretebilen “ERD Bot” sistemini önermiştir. Bu çalışma,

BDM'lerin anlamsal çıkarım yeteneklerinden yararlanarak varlık, öznelik ve ilişkileri belirleyebilmekte ve bu yapıları bir varlık-ilişki modeline (ER model) dönüştürebilmektedir. Ancak önerilen yaklaşım yalnızca veritabanı şeması üretimiyle sınırlı olup, kullanıcı arayüzü oluşturmayı veya kullanıcı geri bildirimlerinin sürece yeniden dahil edilmesini kapsamamaktadır.

Wang vd. [8], SchemaAgent adlı çok etmenli bir çerçeve sunarak birden fazla BDM tabanlı etmenin şema tasarımı sürecinde iş birliği yapmasını sağlamıştır. Menezes ve Campelo [9] ise BDM ve istem mühendisliği tekniklerini birleştirerek doğal dil gereksinimlerinden otomatik ER diyagramı üretimi gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların tamamı, üretim sürecini veritabanı şemasıyla sınırlı tutmakta; kullanıcı arayüzü oluşturma veya geri bildirim döngüsü içermeyen tek yönlü bir dönüşüm sunmaktadır.

C. LCNC Platformları ve BDM Entegrasyonu

LCNC platformları, teknik bilgi gereksinimini azaltarak kullanıcıların görsel arayüzler üzerinden uygulama geliştirmesini amaçlamaktadır [3], [4]. Bu platformlar sürükle-bırak tabanlı bileşenler aracılığıyla arayüz oluşturmayı kolaylaştırırsa da, gereksinim analizi ve veri modelleme gibi soyut mühendislik kararlarını otomasyon kapsamı dışında bırakmaktadır. BDM entegrasyonu bu sınırlılığı gidermek için önemli bir potansiyel sunmakla birlikte, veri modeli ve arayüz üretimini ortak bir ara temsil üzerinden bütünleştiren çalışmalar hâlâ yetersiz kalmaktadır.

Bu çalışma, mevcut yaklaşımlardan farklı olarak veritabanı şeması ve kullanıcı arayüzü üretimini ortak bir ara temsil üzerinden bütünleştirmekte ve kullanıcı geri bildirimlerini yinelemeli biçimde üretim sürecine dahil edebilen etmen tabanlı bir mimari önermektedir. Tablo I'da önerilen yaklaşımın mevcut çalışmalarla temel yetenekler açısından karşılaştırması sunulmaktadır.

Tablo I

İLGİLİ ÇALIŞMALARIN TEMEL YETENEKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI. ŞEMA: DOĞAL DILDEN VERİTABANI ŞEMASI ÜRETİMİ; FORM/UI: ARAYÜZ BİLEŞENİ ÜRETİMİ; ORTAK A.T.: ŞEMA VE ARAYÜZ ÜRETİMİ İÇİN ORTAK ARA TEMSİL; GERİ BILD.: KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİNİN SÜRECE DAHİL EDİLMESİ.

Çalışma	Şema	Form/UI	Ortak A.T.	Gerİ Bild.
Salem vd. [7]	✓	-	-	-
Wang vd. [8]	✓	-	-	-
Menezes & Campelo [9]	✓	-	-	-
LCNC Platformlar [3]	-	✓	-	-
Bu Çalışma	✓	✓	✓	✓

III. YÖNTEM VE ÖNERİLEN YAKLAŞIM

Bu bölümde önerilen yöntemin temel bileşenleri olan ara temsil tanımı, üretim hattı ve etmen tabanlı yapı ayrıntılandırılmaktadır.

A. Ara Temsil Tanımı

Ara temsil, kullanıcı gereksinimlerinden çıkarılan yapısal ve anlamsal modeli ifade etmektedir. Sistemin tüm üretim aşamalarında ortak referans noktası olarak kullanılan bu yapı; varlıkları, öznelikleri, varlıklar arası ilişkileri ve kısıtları açık biçimde kodlamaktadır. Teknoloji bağımsız olarak tasarlanan bu yapı, kullanıcı tercihlerine bağlı olarak farklı hedef ortamlara (PostgreSQL, MySQL vb.) dönüştürülebilmektedir.

Geliştirilen bu yapı, sistem içerisinde DatabaseMetadata adlı bir JSON yapısıyla temsil edilmektedir. Şekil 1'de kütüphane yönetim senaryosu için üretilen temsilin kısaltılmış bir örneği sunulmaktadır.

```
{
  "name": "library_management",
  "tables": [
    { "name": "book",
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "INTEGER", "pk": true },
        { "name": "title", "type": "VARCHAR(255)" },
        { "name": "isbn", "type": "VARCHAR(20)" },
        { "name": "publication_year", "type": "INTEGER" }
      ]
    },
    { "name": "member",
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "INTEGER", "pk": true },
        { "name": "first_name", "type": "VARCHAR(100)" },
        { "name": "email", "type": "VARCHAR(255)" }
      ]
    },
    { "name": "loan",
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "INTEGER", "pk": true },
        { "name": "book_id", "type": "INTEGER" },
        { "name": "member_id", "type": "INTEGER" },
        { "name": "return_date", "type": "DATE" }
      ]
    }
  ],
  "relationships": [
    { "source": "loan.member_id",
      "target": "member.id", "type": "many_to_one" },
    { "source": "loan.book_id",
      "target": "book.id", "type": "many_to_one" }
  ],
  "constraints": [
    { "table": "book", "column": "isbn",
      "type": "unique" },
    { "table": "loan", "column": "member_id",
      "type": "check",
      "rule": "max 3 active loans per member" }
  ]
}
```

Şekil 1. Kütüphane yönetim senaryosu için BDM tarafından üretilen ara temsil (DatabaseMetadata) yapısının kısaltılmış JSON çıktısı. Yapı; varlıkları, öznelikleri, ilişkileri ve kısıtları içermektedir.

Kullanıcı geri bildirimleri doğrudan nihai çıktılar üzerinde değil, bu yapı üzerinde işlenmektedir. Bu yaklaşım, gereksinimlerin zaman içinde evrilmesine olanak tanıırken veritabanı şeması ve kullanıcı arayüzü çıktıları arasındaki tutarlılığın korunmasını sağlamaktadır.

B. Genel Yaklaşım ve Süreç Akışı

Önerilen sistem, doğal dil tabanlı gereksinim analizi yaklaşımı üzerine kuruludur. Kullanıcı, gereksinimlerini doğal dilde ifade eder; bu girdiler BDM tarafından işlenerek anlamsal temsilleri çıkarılır. Eksiklik, belirsizlik veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda sistem, ilgili alanlara

yönelik takip soruları üretmek için ayrıntıların netleştirilmesini sağlar. Üretim süreci beş temel adımda ele alınmaktadır:

- 1) **Doğal dil girdisi alma:** Kullanıcıdan alınan gereksinim metni sistemin ham girdisi olarak işlenir.
- 2) **Gereksinim analizi ve ara temsil üretimi:** BDM, girdiyi anlamsal olarak çözümleyerek varlık-öznitelik-ilişki-kısıt içeren yapısal bir çıktı üretir. Eksiklik tespit edildiğinde kullanıcıya yönlendirici sorular sorulur.
- 3) **Veritabanı şeması üretimi:** Ara temsil, ilişkisel modelleme kurallarına göre SQL DDL ifadelerine dönüştürülür.
- 4) **Form bileşeni üretimi:** Aynı ara temsil, görsel arayüz metaverisi olarak yorumlanarak uygun form bileşenlerine eşlenir.
- 5) **Geri bildirim ve yinelemeli güncelleme:** Kullanıcıdan alınan geri bildirimler ara temsil düzeyinde işlenerek hem şema hem de form bileşenleri tutarlı biçimde güncellenir.

Süreç akışı Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Önerilen sistemin uçtan uca işlem hattı. Düz oklar üretim akışını, kesikli oklar kullanıcı geri bildirimine dayalı yinelemeli güncelleme sürecini göstermektedir. Gereksinim Asistanı doğal dil girdisinden ara temsil üretirken, Kişiselleştirme Asistanı geri bildirimlerle hem ara temsili hem de form bileşenlerini günceller.

C. Etmen Tabanlı Yapı

Doğal dil girdilerinin bağlama bağımlı ve çok anlamlı yapısı, tüm süreçlerin tek bir bileşen üzerinden yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sistemde, sorumluluklar işlevsel olarak ayrıştırılarak çoklu etmen (agent) mimarisi benimsenmiştir. Bu çalışmada etmenler, doğal dil girdilerinin yorumlanması ve karar verme süreçlerinden sorumlu mantıksal bileşenler olarak ele alınırken; araçlar (tools), bu kararların uygulanmasına yönelik sınırlı işlevleri yerine getiren yardımcı bileşenler olarak tanımlanmaktadır.

Gereksinim Asistanı (ConsoleAgent): Kullanıcı ile etkileşime girerek gereksinimlerin kademeli olarak netleştirilmesini sağlar. Etmen; kullanıcıya veri gereksinimlerini sorma, veri kısıtlarını belirleme, örnek veri toplama ve veritabanı oluşturma araçlarını koordineli

biçimde kullanarak olası boşlukları kapar ve ara temsili adım adım inşa eder. Belirsizlik tespit edildiğinde yinelemeli sorular üretmek için ara temsilin tutarlılığını güvence altına alır.

Kişiselleştirme Asistanı (UICustomization-Agent): Form uygulaması oluşturulduktan sonra devreye girerek kullanıcının doğal dilde ilettiği görsel ve davranışsal güncelleme taleplerini yorumlar. Mevcut kodu güncelleştirme ve mesaj işleme araçlarını kullanarak değişiklikleri uygular; her güncelleme öncesi otomatik yedekleme yapılır.

Etmenler arası etkileşim doğrudan nihai çıktılar üzerinden değil, ortak belirlenen temsil üzerinden koordine edilmekte; bu yaklaşım üretim kararlarının merkezi ve tutarlı bir anlamsal yapı üzerinden alınmasını sağlamaktadır.

IV. GERÇEKLEŞTİRİM

Önerilen yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermek amacıyla çok bileşenli bir prototip geliştirilmiştir. Prototip; Python tabanlı bir arka uç (Agnostic çerçevesi + OpenAI API), PostgreSQL veritabanı ve React/TypeScript ön yüzünden oluşmaktadır. Tüm bileşenler Docker konteynerlerinde izole çalışmakta; bu yapı farklı ortamlara taşınabilirliği ve deneylerin tekrarlanabilirliğini desteklemektedir.

A. Kullanılan BDM ve Parametre Ayarları

Sistemde BDM olarak OpenAI GPT modelleri kullanılmaktadır. Bu tercihte dört temel kriter belirleyici olmuştur: (i) doğal dilden yapısal bilgi çıkarılabilirlik kapasitesi, (ii) yapılandırılmış çıktı (`json_object`) üretebilme yeteneği, (iii) çok turlu etkileşimlerde bağlam koruma ve (iv) araç çağırma (function calling) desteği. Kullanılacak model, ortam değişkeni (`OPENAI_MODEL`) aracılığıyla yapılandırılabilir biçimde tasarlanmıştır; bu sayede farklı model sürümleri arasında geçiş yapılabilir. Sistem mimarisinde BDM, yalnızca belirsizlik içeren ve yorum gerektiren aşamalarda (gereksinim analizi, ara temsil üretimi) kullanılmakta; veritabanı şeması ve form bileşeni üretimi gibi yapısal dönüşümler ise deterministik kurallara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu katman ayrımı, sistemin tamamen olasılıksal bir modele bağımlı hale gelmesini engellemektedir.

Açık kaynaklı modeller (Llama, Mistral vb.) bu çalışmanın kapsam değerlendirmesi aşamasında incelenmiş; ancak yapılandırılmış çıktı (JSON modu) ve araç çağırma (function calling) desteğinin olgunluk düzeyi, çok turlu etkileşimlerde bağlam tutarlılığı ve API erişim kolaylığı kriterleri gözetildiğinde GPT modelleri daha uygun bulunmuştur. Mimari, `OPENAI_MODEL` ortam değişkeni aracılığıyla model bağımsız olacak şekilde tasarlanmış olup farklı sağlayıcılara geçişe olanak tanımaktadır.

Ara temsil üretimi ve SQL DDL oluşturma gibi doğrudan BDM çağrılarında OpenAI'nin yapılandırılmış çıktı mekanizması (`response_format={"type":`

"json_object"}) kullanılmaktadır. Bu yapılandırma, modelin Pydantic şemasına uygun geçerli JSON üretmesini zorunlu kılmaktadır. Üretilen JSON çıktısı, DatabaseMetadata Pydantic modeli aracılığıyla alan adı desenleri (pattern), uzunluk sınırları (min_length, max_length) ve numaralandırma türleri (Literal) kullanılarak yapısal olarak doğrulanmaktadır.

B. Prompt Tasarımı

Etmenlerin BDM ile etkileşiminde görev tanımı, beklenen çıktı formatı ve bağlamsal kısıtlamalar içeren sistem promptları kullanılmaktadır. Gereksinim asistanı için tasarlanan promptlar, modelin kullanıcı girdisinden varlık, öznelik, ilişki ve kısıt bilgilerini çıkarmasını yönlendirmekte; belirsiz veya eksik gereksinimlerde takip sorusu üretmesi için talimatlar içermektedir. Kişiselleştirme asistanının promptları ise mevcut kod yapısını koruyarak yalnızca talep edilen değişikliklerin uygulanmasını hedeflemektedir.

C. Halüsinasyon Riski ve Kısıtlama Yaklaşımı

BDM tabanlı sistemlerde halüsinasyon, modelin girdi ile tutarsız veya gerçeklikle örtüşmeyen çıktılar üretmesi riskini ifade etmektedir. Bu çalışmada halüsinasyon riskini azaltmak amacıyla üç katmanlı bir kısıtlama yaklaşımı benimsenmiştir: (1) yapılandırılmış çıktı formatı (json_object) ile modelin yalnızca geçerli JSON üretmesinin zorunlu kılınması, (2) Pydantic tabanlı şema doğrulanması ile alan adı desenleri, veri tipi kısıtları ve ilişki türlerinin yapısal olarak denetlenmesi, (3) ayrıntılı sistem promptları aracılığıyla modelin veritabanı tasarım kurallarına ve adlandırma standartlarına uymasının yönlendirilmesi. Buna karşın, özellikle karmaşık çok-tabanlı gereksinimlerde halüsinasyon riski tamamen ortadan kaldırılamamakta; bu durum çalışmanın temel sınırlarından birini oluşturmaktadır.

V. DEĞERLENDİRME

Sistem, senaryo tabanlı bir ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kapsamlı nicel değerlendirme ve kullanıcı çalışmaları, çalışmanın devam eden tez aşamasında ele alınacaktır.

A. Kütüphane Yönetim Senaryosu

Teknik uzmanlığa sahip olmayan bir kullanıcının aşağıdaki doğal dil girdisini iletmediği varsayılmıştır:

"Bir kütüphane yönetim sistemi oluşturmak istiyorum. Kütüphanede kitapların adı, yazarı, ISBN numarası ve yayın yılı tutulmalı. Her kitabın birden fazla kopyası olabilir. Üyeler ad, soyad ve e-posta bilgileriyle sisteme kaydedilmeli. Bir üye aynı anda en fazla üç kitap ödünç alabilmeli ve ödünç alınan kitapların iade tarihi takip edilmelidir."

Bu girdi sisteme iletildiğinde, Gereksinim Asistanı öncelikle eksik bilgileri tespit ederek kullanıcıya yönlendirici sorular sormuştur. Örneğin, kitap kopyalarının nasıl takip edileceği ve üye kaydında ek bilgi gerek-

gerekmediği sorulmuştur. Kullanıcı yanıtları sonrasında BDM, Bölüm III-A'daki ara temsil yapısını üretmiştir.

Tablo II
KÜTÜPHANE YÖNETİM SENARYOSU İÇİN SİSTEMİN ÜRETTİĞİ ARA TEMSİL BİLEŞENLERİ VE BUNLARDAN TÜRETİLEN VERİTABANI İLE FORM ÇIKITILARININ ÖZETİ.

Bileşen	Üretilen Çıktı
Varlıklar	book, member, loan
İlişkiler	loan → book (N:1), loan → member (N:1)
Kısıtlar	ISBN unique, e-posta unique, max 3 aktif ödünç (CHECK)
Veritabanı	PostgreSQL DDL (3 tablo, 2 FK, indeks)
Form	Kitap/Üye/Ödünç CRUD formları (React)

Oluşturulan ara temsil temel alınarak, ilişkiyel modelleme kurallarına uygun PostgreSQL DDL ifadeleri otomatik olarak üretilmiştir. Aynı ara temsilden kitap ekleme, üye kaydı ve ödünç alma işlemlerini destekleyen çalıştırılabilir React form bileşenleri üretilmiştir.

Kullanıcının üretim sonrası "Ödünç formunda kitap seçimi için açılır liste kullanılsın" şeklindeki geri bildirim, Kişiselleştirme Asistanı tarafından mevcut form koduna yansıtılmıştır. Bu güncelleme ara temsil düzeyinde işlendiğinden, veritabanı şeması ile form bileşenleri arasındaki tutarlılık korunmuştur.

B. Sınırlılıklar ve Nicel Değerlendirme Üzerine

Mevcut değerlendirme tek senaryo ile sınırlı olup istatistiksel genelleme yapılmasına olanak tanımamaktadır. LCNC platformları üzerine yapılan sistematik literatür incelemesi, bu tür araçların yazılım geliştirme hızına katkısı nicel olarak ölçmenin güçlüğüne dikkat çekmektedir [10]. Geliştirme süresi; geliştiricinin teknik yetkinliği, problemin karmaşıklığı ve alan bilgisi gibi bağlamsal faktörlere göre kişiden kişiye ve projeden projeye önemli ölçüde değiştiğinden, evrensel bir hız karşılaştırması metodolojik açıdan güçtür.

Bununla birlikte, geliştirilen prototip üzerinden gözlemlenen önemli bir pratik katkı şudur: gereksinim toplama, veri modelleme ve arayüz üretiminden oluşan uçtan uca süreç, önerilen sistem aracılığıyla tek bir doğal dil etkileşimiyle yürütülebilmekte; bu da bu adımların geleneksel yöntemle ayrı ayrı ele alınmasına kıyasla önemli bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Sistemin en belirgin erişilebilirlik avantajlarından biri ise kullanıcının veritabanı tasarımı veya arayüz geliştirme konusunda herhangi bir alan bilgisine sahip olmasının gerekmemesidir; doğal dil girdisi yeterlidir. Bu özellik, teknik uzmanlığa sahip olmayan kullanıcıların yazılım üretim sürecine doğrudan katılımını mümkün kılmaktadır.

Gelecek değerlendirme aşamasında en az iki ek senaryo (e-ticaret sipariş yönetimi, hastane randevu sistemi) ile şema doğruluğu (üretilen alan sayısı / beklenen alan sayısı oranı), form-şema tutarlılığı ve belirsizlik giderme tur sayısı gibi nesnel metrikler kullanılarak nicel bir karşılaştırma yapılması planlanmaktadır.

VI. KATKILAR VE SONUÇ

Bu çalışma üç temel katkı sunmaktadır:

- 1) Doğal dil gereksinimlerini tek bir temsil üzerinden hem ilişkisel veritabanı şemasına hem de çalıştırılabilir form arayüzlerine dönüştüren uçtan uca bir BDM tabanlı yaklaşım önerilmiştir. Veri modeli ve arayüz üretimi, ortak bir anlamsal temsil üzerinden bütünleştirilmiştir.
- 2) İki uzmanlaşmış etmeden oluşan çoklu etmen mimarisi tanımlanmıştır. Bu mimari, gereksinim belirsizliğini gidermek için yinelemeli diyalog sunarken geri bildirimlerin temsil düzeyinde işlenmesini sağlamaktadır.
- 3) Yapılandırılmış çıktı mekanizması ve Pydantic şema doğrulaması kullanılarak halüsinasyon kaynaklı format hatalarına karşı sistematik bir kısıtlama katmanı oluşturulmuştur.

Gelecek çalışmalarda geliştirme süresi, şema doğruluğu ve kullanıcı memnuniyeti gibi metriklerin nicel olarak ölçülmesi; farklı BDM'lerin karşılaştırmalı değerlendirmesi ve daha geniş senaryo çeşitliliğiyle sistemin sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

REFERENCES

- [1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. doi: 10.48550/arXiv.1706.03762.
- [2] W. X. Zhao, K. Zhou, Z. Li, L. Li, J. Gao, T. Huang, and J. Wen, "A Survey of Large Language Models," *arXiv preprint arXiv:2303.18223*, 2023. doi: 10.48550/arXiv.2303.18223.
- [3] A. C. Bock and U. Frank, "Low-Code Platform," *Business & Information Systems Engineering*, vol. 63, no. 6, pp. 733–740, 2021. doi: 10.1007/s12599-021-00726-8.
- [4] J. Cabot, "Positioning of the low-code movement within the field of model-driven engineering," in *ACM/IEEE 23rd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS '20 Companion)*, 2020. doi: 10.1145/3417990.3420210.
- [5] Y. Gao, "Research: Quantifying GitHub Copilot's impact in the enterprise with Accenture," *The GitHub Blog*, May 13, 2024. [Online]. Available: <https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-in-the-enterprise-with-accenture/>
- [6] AWS Training and Certification Blog, "Build with Amazon CodeWhisperer through AWS Jam," Oct. 20, 2023. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/blogs/training-and-certification/build-with-amazon-codewhisperer-through-aws-jam/>
- [7] N. Salem, K. Al-Tarawneh, A. Hudaib, H. Salem, A. Tareef, H. Salloum, and M. Mazzara, "Generating Database Schema from Requirement Specification Based on Natural Language Processing and Large Language Model," *Computer Research and Modeling*, vol. 16, no. 7, pp. 1703–1713, 2024. doi: 10.20537/2076-7633-2024-16-7-1703-1713.
- [8] Q. Wang, Y. Li, Y. Feng, et al., "Text2Schema: Filling the Gap in Designing Database Table Structures based on Natural Language," *arXiv preprint arXiv:2503.23886*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2503.23886>
- [9] J. O. K. Menezes and C. E. C. Campelo, "Database Modeling Automation from Natural Language Requirements," in *Anais do XL Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD 2025)*, pp. 658–670, 2025. doi: 10.5753/sbbd.2025.247302.
- [10] K. Rokis and M. Kirikova, "Challenges of Low-Code/No-Code Software Development: A Literature Review," in *Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2022)*, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 462, pp. 3–17, Springer, 2022. doi: 10.1007/978-3-031-16947-2_1.